

EFEITO DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS NA QUALIDADE DE VIDA E NA AUTOAVALIAÇÃO DE SAÚDE DE PESSOAS IDOSAS

Mariana Dantas Mota¹

Vinícius de Souza Eloy²

Tainah Fontes Ramos³

Cleberon Franclin Tavares Costa⁴

¹Mariana Dantas Mota – Universidade Tiradentes, mariana.dmota@souunit.com.br

²Vinícius de Souza Eloy – Universidade Tiradentes, vinicius.elay@souunit.com.br

³Tainah Fontes Ramos – Universidade Tiradentes, tainah.amos@souunit.com.br

⁴Cleberon Franclin Tavares Costa – Universidade Tiradentes,
cleberon.franclin@souunit.com.br

DOI:10.5281/zenodo.20534756

1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional tem sido acompanhado por alterações fisiológicas importantes, como perda do equilíbrio, fragilidade óssea, dores articulares e declínio funcional, que podem comprometer a autonomia dos idosos. Entretanto, a prática regular de exercícios físicos pode mitigar esses efeitos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dessa população (Almeida et al., 2021). Além disso, o sedentarismo é considerado fator de risco para diversas doenças crônicas não transmissíveis, incluindo hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e osteoporose, reforçando a importância da atividade física regular (Souza; Reis, 2020).

As alterações decorrentes do envelhecimento também podem aumentar a vulnerabilidade e favorecer o desenvolvimento de fragilidade, reduzindo a capacidade funcional e elevando a incidência de doenças (Maia et al., 2020; Alexandrino et al., 2019). Nesse contexto, a avaliação da qualidade de vida por meio da autopercepção de saúde tem sido valorizada, sendo o questionário SF-36 amplamente utilizado para mensurar diferentes dimensões relacionadas ao bem-estar físico e mental dos idosos (Bezerra et al., 2016). Além disso, esse instrumento permite identificar áreas que necessitam de intervenção e facilita a comparação entre estudos científicos (Melo et al., 2021; Pereira et al., 2006).

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de um programa estruturado de exercícios físicos na qualidade de vida e na autoavaliação de saúde de pessoas idosas por meio do instrumento SF-36.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, com grupo experimental e grupo controle, composto por pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos. O estudo foi realizado com pré e pós-teste, com intervenção de 16 semanas. Os participantes foram recrutados em Unidades Básicas de Saúde do município de Aracaju, sendo distribuídos entre os grupos experimental e controle.

O grupo experimental participou de um programa estruturado de exercícios físicos envolvendo treinamento cardiopulmonar, exercícios de força e flexibilidade, realizados duas vezes por semana em formato de circuito. O grupo controle participou de atividades recreativas e funcionais sem intervenção sistematizada. A qualidade de vida foi avaliada por meio do questionário SF-36, instrumento validado que contempla domínios físicos e psicossociais relacionados à saúde.

3. RESULTADOS

A análise dos dados evidenciou que o programa de exercícios físicos promoveu melhorias estatisticamente significativas e clinicamente relevantes na qualidade de vida dos idosos participantes. Observou-se que aproximadamente 87% dos participantes do grupo experimental apresentaram algum grau de melhora após a intervenção. Os maiores efeitos foram observados nos domínios físicos, como capacidade funcional e aspectos físicos, classificados como de grande magnitude.

Os domínios psicossociais também apresentaram melhorias significativas, especialmente nos aspectos sociais, vitalidade e saúde mental. Esses resultados reforçam o impacto multidimensional da atividade física, que contribui tanto para benefícios físicos quanto para melhora da interação social e do bem-estar psicológico (Netz et al., 2005). Além disso, a prática de exercícios em grupo pode reduzir o isolamento social, fator associado ao aumento da morbidade e mortalidade em idosos (Holt-Lunstad et al., 2015).

Os achados obtidos são consistentes com revisões sistemáticas que demonstram associação positiva entre atividade física e qualidade de vida em idosos, com efeitos mais pronunciados nos domínios físicos (Vagetti et al., 2014). Resultados semelhantes foram observados em estudos com idosos brasileiros, que evidenciaram melhorias relevantes após programas estruturados de exercícios físicos (Oliveira et al., 2019).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados demonstram que um programa estruturado de exercícios físicos realizado durante 16 semanas promove melhorias significativas na qualidade de vida e na autoavaliação de saúde de pessoas idosas. Os benefícios foram observados tanto nos domínios físicos quanto psicossociais, reforçando a importância da atividade física para o envelhecimento ativo.

Assim, a implementação de programas de exercícios físicos em serviços de saúde pode contribuir para a promoção da autonomia funcional, redução do isolamento social e melhoria do bem-estar geral da população idosa.

Palavras-chave: Idosos; Exercício físico; Qualidade de vida; SF-36; Envelhecimento ativo.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, A. P. et al. **Alterações funcionais e vulnerabilidade em pessoas idosos.** Revista de Saúde e Desenvolvimento, Curitiba, v. 13, n. 15, p. 45-53, 2019.

ALMEIDA, L. F. et al. **Exercícios físicos e envelhecimento: impactos na capacidade funcional de idosos.** Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Rio de Janeiro, v. 24, n. 3, p. 1-10, 2021.

BEZERRA, A. C. et al. **Qualidade de vida em idosos avaliada pelo SF-36.** Revista Saúde em Foco, Teresina, v. 3, n. 2, p. 21-29, 2016.

HOLT-LUNSTAD, J. et al. **Loneliness and social isolation as risk factors for mortality.** Perspectives on Psychological Science, v. 10, n. 2, p. 227-237, 2015.

MAIA, F. O. M. et al. **Fragilidade e vulnerabilidade em idosos: revisão integrativa.** Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Rio de Janeiro, v. 23, n. 1, p. 1-12, 2020.

MELO, R. L. P. et al. **Instrumentos de avaliação da qualidade de vida em idosos.** Revista de Atenção à Saúde, São Caetano do Sul, v. 19, n. 67, p. 82-91, 2021.

NETZ, Y. et al. **Physical activity and psychological well-being in advanced age.** Psychology and Aging, v. 20, n. 2, p. 272-284, 2005.

PEREIRA, R. J. et al. **Contribuição dos domínios físicos e sociais na qualidade de vida de idosos.** Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 40, n. 3, p. 450-458, 2006.

SOUZA, M. A.; REIS, L. A. **Sedentarismo e doenças crônicas em idosos.** Revista Saúde e Pesquisa, Maringá, v. 13, n. 1, p. 115-123, 2020.

VAGETTI, G. C. et al. **Association between physical activity and quality of life in the elderly: systematic review.** Revista Brasileira de Psiquiatria, São Paulo, v. 36, n. 1, p. 76-88, 2014.